

GUIDE PRATIQUE DU LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE ET FINANCIÈRE YERITH-PGI-9.0

"PROGRAMME ET CODE SOURCE OUVERT ET LIBRE"

"Xavier Noubissi Noundou [Pr. Prof. Dr.-Ing.]"

LES CODES SOURCES, OUVERT ET LIBRE, ET CE,
DANS TOUS LES SENS DU TERME SONT
LOCALISÉS AUX ADRESSES INTERNET
SUIVANTES :

Ce LIVRE DE GESTION COMMERCIALE explique de manière simplistique le rôle de YERITH-PGI-9.0, et dorénavant, sera le guide pragmatique de son utilisateur.

VERSION : 16 avril 2025

1. YERITH-PGI-9.0, code source (non exécutable) :
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0>
2. YERITH-PGI-9.0-SYSTEM-DAEMON, code source (non exécutable) :
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0-system-daemon>

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	7
Liste des tableaux	9
1 Introduction	11
1.1 MOTIVATIONS IDÉOLOGIQUES DE CE LIVRE	11
1.2 STRUCTURE DE CE LIVRE	11
1.3 NOTIONS DE BASE DE GESTION COMMERCIALE	12
1.4 NOTIONS DE BASE D'INFORMATIQUE DE GESTION COMMERCIALE	12
1.5 NOTIONS DE BASE DE COMPTABILITÉ ET SYSTÈME OHADA	12
1.6 PHILOSOPHIE DES FENÊTRES PAR FONCTIONNALITÉS	13
1.7 ÉLÉMENTS GRAPHIQUES	14
1.7.1 GÉNÉRALITÉS	14
1.7.2 CONTEXTES DES TABLEAUX	15
1.8 Connexion à 1 autre localisation (succursale du réseau CONNECTÉ) dans YERITH-PGI-9.0	17
1.9 PARAMÉTRAGES DANS YERITH-PGI-9.0	18
1.9.1 INTRODUCTION	18
1.9.2 PARAMÈTRES DE L'APPLICATION ERP (PGI)	19
1.9.3 PARAMÈTRES DU SYSTÈME D'ALERTE ET DE SAUVEGARDE AUTOMATISÉE DE LA BASE DE DONNÉES	20
2 Fonctions Récurrentes de L'UTILISATEUR DE YERITH-PGI-9.0	21
2.1 Localisation dans YERITH-PGI-9.0	21
2.2 Créer 1 Compte Utilisateur (**)	22
2.3 Supprimer 1 Compte Utilisateur (**)	24
2.4 SÉLECTIONNER DES COLONNES VISIBLES D'1 TABLEAU	26
2.5 IMPRIMER EN VERTICALE (portrait)	27
2.6 IMPRIMER EN HORIZONTALE (paysage)	28
2.7 ACCÉDER À L'HISTORIQUE D'1 IMMOBILISATION / Stock	29
2.8 DÉACTIVER L'HISTORIQUE D'1 IMMOBILISATION / Stock	31
2.8.1 À L'Insertion D'1 IMMOBILISATION / Stock	31
2.8.2 À La Modification D'1 IMMOBILISATION / Stock	32
3 CAS D'UTILISATIONS D'1 ORGANISATION ENTREPRENEURIALE GÉNÉRIQUE	33
3.1 RESSOURCES HUMAINES & FOURNISSEURS	33
3.1.1 Créer 1 Compte Travailleur (ou Fournisseur)	33
3.1.2 Supprimer 1 Compte Travailleur (ou Fournisseur)	33
3.2 CLIENTÈLE	34
3.2.1 Créer 1 Programme De Fidélité De Clients	34
3.2.2 Créer 1 Catégorie De Client	34
3.2.3 Créer 1 Compte Client	34

3.2.4	Supprimer 1 Programme De Fidélité De Clients	34
3.2.5	Supprimer 1 Catégorie De Client	34
3.2.6	Supprimer 1 Compte Client	34
3.3	IMMOBILISATIONS	35
3.3.1	Définition	35
3.3.2	Insérer 1 Immobilisation	35
3.3.3	Consulter L'historique D'1 Immobilisation	35
3.4	STOCKS et / ou MARCHANDISES	36
3.4.1	Insérer 1 Stock de Marchandises	36
3.4.2	Consulter L'historique D'1 Stock	36
3.4.3	Consulter La Liste Des Marchandises NON Achevées	36
3.4.4	Consulter La Liste Des Marchandises Achevées	36
3.5	MOUVEMENTS (SORTIES ET TRANSFERTS) DE IMMOBILISATIONS et / ou STOCKS	37
3.5.1	Sortir 1 Immobilisation / Stock	37
3.5.2	Transférer 1 Immobilisation / Stock	37
3.5.3	Consulter La Liste Des Sorties De Immobilisations	37
3.5.4	Consulter La Liste Des Transferts Des Immobilisations	37
3.5.5	Consulter La Liste Des Sorties De Stocks	37
3.5.6	Consulter La Liste Des Transferts Des Stocks	37
3.6	Paiements	38
3.6.1	TYPES DE PAIEMENTS	38
3.6.1.1	TYPES DE PAIEMENTS DE FOURNISSEURS	38
3.6.1.2	TYPES DE PAIEMENTS DE CLIENTS	38
3.6.2	Consulter Des paiements (DE FOURNISSEURS)	39
3.6.3	Consulter Des paiements (DE CLIENTS)	40
3.6.4	Consulter Des paiements (AVEC FILTRES)	41
3.7	VENTES	42
3.7.1	MODES DE PAYEMENTS de clients	42
3.7.2	Consulter Des ventes	42
3.7.3	Consulter Des ventes (AVEC FILTRES)	42
3.7.4	Vendre 1 ARTICLE	42
3.7.5	PRÉVENDRE 1 ARTICLE	42
3.7.6	Vendre 1 SERVICE	42
3.7.7	PRÉVENDRE 1 SERVICE	42
3.7.8	PRÉVENDRE 1 SERVICE AVEC RISTOURNE pour client	42
3.7.9	Vendre 1 SERVICE AVEC RISTOURNE pour client	42
3.8	FINANCES	43
3.8.1	Insérer 1 COMPTE BANCAIRE (*)	43
3.8.2	Insérer 1 CHARGE FINANCIÈRE	43
3.8.3	Consulter Des Paiements	43
3.8.4	Consulter Des Transactions Financières (AVEC 1 FOURNISSEUR)	43
3.8.5	Consulter Des Transactions Financières (AVEC 1 CLIENT)	43
4	CAS D'UTILISATIONS D'ORGANISATIONS ENTREPRENEURIALES SPÉCIFIQUES	45
4.1	1 service d'immigration / 1 CABINET D'AVOCATS / 1 Entreprise de LOGISTIQUE, ETC.	45
4.1.1	Insérer 1 CHARGE FINANCIÈRE SUR 1 LIGNE BUDGÉTAIRE	45
4.1.2	Créer 1 Dossier Clientèle	46
4.1.3	Générer 1 FICHE SOMMAIRE D'1 Client	46
4.1.4	Modifier Des Détails D'1 Client	46

4.2	1 COTISATION	47
4.2.1	Créer 1 Cotisation Mensuelle	47
4.2.2	Créer 1 Compte De Membre	47
4.2.2.1	Générer 1 Carte De Membre	47
4.2.3	Payer 1 Cotisation De Membre	47
4.3	1 ASSURANCE D'ENTREPRISES	48
4.3.1	Créer 1 Police D'assurance	48
4.3.2	Créer 1 Compte De Membre	48
4.3.2.1	Générer 1 Carte De Membre	48
4.3.3	Payer 1 Police D'assurance	48
4.4	1 HÔTEL	49
4.4.1	Une Réservation De Chambre	49
4.4.2	Une Location De Chambre	49
4.4.3	Une Sortie De Chambre	49
5	TABLEAUX DE BORDS	51
5.1	TYPES DE DIAGRAMMES REPRÉSENTATIFS DES DONNÉES DANS YERITH-PGI-9.0	51
5.1.1	DIAGRAMME À BANDE	51
5.1.2	DIAGRAMME CIRCULAIRE	52
5.2	Générer 1 bilan comptable ANALYTIQUE	53
5.3	Générer 1 CHIFFRE D'AFFAIRE	54
5.4	Générer 1 PALMARÈS DE CHIFFRES D'AFFAIRES	55
6	Conclusion	57
7	Bibliographie	59
	Index	61
	Appendix	63
A	PHILOSOPHIE DU DESIGN-INDUSTRIEL DE YERITH-PGI-9.0	63
B	DROITS D'UTILISATION DE MON LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE ET FINANCIÈRE YERITH-PGI-9.0	65

Table des figures

1.1	Des différents éléments graphiques d'1 fenêtre conventionnelle de YERITH-PGI-9.0.	14
1.2	La fenêtre de visualisation des paiements pour clients et/ou fournisseurs.	15
1.3	La fenêtre de visualisation de CHARGES FINANCIÈRES.	16
1.4	La fenêtre de paramétrage du PGI YERITH-PGI-9.0.	19
1.5	La fenêtre de paramétrage du système d'alertes, et du système de sauvegarde automatisée.	20
2.1	La fenêtre de visualisation de stocks.	21
2.2	La fenêtre d'accueil de L'ADMINISTRATION YERITH-PGI-9.0.	22
2.3	La fenêtre "créer un compte utilisateur".	23
2.4	La fenêtre "lister les comptes utilisateurs".	24
2.5	La fenêtre "supprimer un compte utilisateur".	25
2.6	La fenêtre "Sélectionner des colonnes visibles d'1 tableau".	26
2.7	La fenêtre "Impression de document – verticale (portrait)".	27
2.8	La fenêtre "Impression de document – horizontale (paysage)".	28
2.9	L'historique d'1 stock.	29
2.10	La fenêtre de visualisation de stocks.	30
2.11	La fenêtre pour désactiver 1 stock et / ou IMMOBILISATION (DURANT L'INSERTION).	31
2.12	La fenêtre pour désactiver 1 stock et / ou IMMOBILISATION (DURANT LA MODIFICATION).	32
4.1	La fenêtre pour entrer 1 charge financière sur 1 ligne budgétaire.	45
5.1	EXEMPLE DE DIAGRAMME À BANDE.	51
5.2	EXEMPLE DE DIAGRAMME CIRCULAIRE.	52
A.1	La fenêtre de visualisation de stocks.	63

Liste des tableaux

1.1 Types de paramètres de l'application PGI YERITH-PGI-9.0 et du système d'alertes et de sauvegardes automatisées. 18

Chapitre 1

Introduction

Cette introduction vise à fournir aux utilisateurs de mon PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ les prérequis nécessaires à son utilisation (**PARAMÉTRAGE, NAVIGATION, ET MANIPULATION DES LIENS DE L'APPLICATION YERITH-PGI-9.0 EN GÉNÉRAL!**)

1.1 MOTIVATIONS IDÉOLOGIQUES DE CE LIVRE

NOUS ÉDITONS CE LIVRE aux fins suivantes :

1. VULGARISER L'UTILISATION SIMPLISTIQUE D'1 ERP-PGI YERITH-PGI-9.0 [uNu22].

1.2 STRUCTURE DE CE LIVRE

ce livre est structuré comme suit :

1. chapitre 1 : INTRODUCTION AUX NOTIONS DE BASES, MOTIVATIONS IDÉOLOGIQUES DE CE LIVRE, éléments graphiques revues, paramétrages, et fonctions récurrentes dans YERITH-PGI-9.0.
2. chapitre 2 : TOUTE FONCTION UTILE ET RÉCURRENTE À TOUT UTILISATEUR EST TRAITÉE DANS CE CHAPITRE.
3. chapitre 3 : CE CHAPITRE DÉFINIT DES CAS USUELS D'UTILISATIONS D'1 ORGANISATION ENTREPRENEURIALE GÉNÉRIQUE. IL S'AGIT ENTRE AUTRES des créations des ressources entrepreneuriales, de leur transfert et/ou ventes, etc.
4. chapitre 4 : ce chapitre vise à démontrer que YERITH-PGI-9.0 peut être employé pour des organisations entrepreneuriales spécifiques! IL S'AGIT EN PARTICULIER D'ORGANISATIONS ENTREPRENEURIALES QUI POURVOIENT DES SERVICES!
5. chapitre 5 : "**TABLEAUX DE BORDS**" VISE À PRÉSENTER AU LECTEUR DES DIFFÉRENTES MÉTHODES POUR VISUALISER DES ACTIVITÉS COMMERCIALES (ventes, transferts, etc.) d'1 ORGANISATION ENTREPRENEURIALE DANS YERITH-PGI-9.0!
6. chapitre 6 : CONCLUSION!

1.3 NOTIONS DE BASE DE GESTION COMMERCIALE

PUISSE LE LECTEUR SE RÉFÉRER au document 'YERITH-ERP-PGI-9.0 : BROCHURE DE GESTION COMMERCIALE' [uNu21b] pour avoir accès à **toutes les connaissances théoriques et pratiques des sciences de gestion et/ou marketing** utiles et/ou nécessaires à une bonne compréhension de ce livre pratique et UTILE DU pgi (progiciel de gestion intégré) YERITH-PGI-9.0 [uNu18, uNu22]!

1.4 NOTIONS DE BASE D'INFORMATIQUE DE GESTION COMMERCIALE

PUISSE LE LECTEUR SE RÉFÉRER aux documents suivants pour avoir accès à **des connaissances de bases et pratiques en informatique de gestion commerciale** :

- 1) YERITH-ERP-PGI-9.0 : DOCUMENT COMBINANT LES PRÉSENTATIONS DE YERITH-PGI-9.0 [uNu21c]
- 2) GUIDE D'INSTALLATION POUR LE PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-PGI-9.0 [uNu21a].

1.5 NOTIONS DE BASE DE COMPTABILITÉ ET SYSTÈME OHADA

1.6 PHILOSOPHIE DES FENÊTRES PAR FONCTIONNALITÉS

1.7 ÉLÉMENTS GRAPHIQUES

YERITH-PGI-9.0 a été implémenté avec l'aide de la bibliothèque graphique Qt [Ltd22]!

1.7.1 GÉNÉRALITÉS

Figure 1.1 – Des différents éléments graphiques d'une fenêtre conventionnelle de YERITH-PGI-9.0.

Chaque fenêtre de gestion commerciale peut contenir des éléments suivants :

1. 1 barre de menu
2. 1 barre d'outils
3. des boutons de navigations (boutons de couleur noire) et des boutons d'actions (boutons de couleur AUTRE QUE noire)
4. 1 tableau des éléments à manipuler
5. des éléments graphiques pour filtrer des résultats du tableau
6. des éléments graphiques aux fins de navigation des résultats du tableau
7. des champs textuels non modifiables aux fins d'afficher des données du tableau.

1.7.2 CONTEXTES DES TABLEAUX

Figure 1.2 – La fenêtre de visualisation des paiements pour clients et/ou fournisseurs.

	Nom Entreprise	Montant payé	Compte client (après)	Type de paiement	Désignation	Référenc
1	DR-ING	-201,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_1	:
2	DR.-ING. XAVIER	-1 206,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_1	:
3	DR.-ING. XAVIER	-402,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_1	:
4	DR.-ING. XAVIER	-603,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_1	:
5	DR.-ING. XAVIER	-402,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_1	:
6	DR-ING	-603,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_2	1
7	DR.-ING. XAVIER	-402,00	0,00	décaissement (retour achat)	test_yeroth_1	:

Summary statistics from the screenshot:

- # lignes: 59
- 1 / 1
- # paiements: 11
- # clients: 3
- décaissé (débité): -5 151,00 FCFA
- encaissé (crédité): 0,00 FCFA
- Type d'entreprise: client
- réinitialiser

L'INTITULÉ DES COLONNES D'1 TABLEAU dans YERITH-PGI-9.0 est dépendante du contexte du titre de la fenêtre :

- 1) PAR EXEMPLE; dans la fenêtre de visualisation des paiements pour clients et/ou fournisseurs présentée dans la figure 1.2, la colonne "Désignation" veut signifier 1 désignation DU PRODUIT VENDU ET RETOURNER!
- 2) PAR EXEMPLE; dans la fenêtre de visualisation de charges financières présentée dans la figure 1.3, la colonne "Désignation" veut signifier 1 désignation d'1 charge financière!

Figure 1.3 – La fenêtre de visualisation de CHARGES FINANCIÈRES.

1.8 Connexion à 1 autre localisation (succursale du réseau CONNECTÉ) dans YERITH-PGI-9.0

1.9 PARAMÉTRAGES DANS YERITH-PGI-9.0

1.9.1 INTRODUCTION

Tableau 1.1 – Types de paramètres de l'application PGI YERITH-PGI-9.0 et du système d'alertes et de sauvegardes automatisées.

TYPES DE PARAMÈTRES	UTILISATEURS MODIFICATEURS
paramètres locaux	<i>Administrateur, Manager</i>
paramètres serveurs	<i>Manager</i>

Tous les paramètres du PGI YERITH-PGI-9.0 sont centralisés dans la section "ADMINISTRATION".

Il existe des **paramètres locaux** (enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur), et des **paramètres serveurs** (enregistrés dans la base de données du PGI YERITH-PGI-9.0) :

1. Des **paramètres locaux** influencent uniquement des instances du PGI YERITH-PGI-9.0 dans l'ordinateur de l'utilisateur, et sont modifiables par 1 **Administrateur** ou 1 **Manager**.
2. Des **paramètres serveurs** influencent TOUTES LES INSTANCES DU PGI YERITH-PGI-9.0 QUI SONT RATTACHÉES AU SERVEUR DE BASE DE DONNÉES EN QUESTION!
Des paramètres serveurs sont modifiables UNIQUEMENT par 1 **Manager**.

Tous les types de paramètres et les utilisateurs responsables de leurs modifications sont illustrés dans le TABLEAU 1.1.

TOUS PARAMÈTRE LOCAL OU SERVEUR EST SOIT :

1. 1 **paramètre de l'application erp (pgi)** (SECTION 1.9.2)
2. 1 **paramètre du système d'alertes et de sauvegardes automatisées** (SECTION 1.9.3).

1.9.2 PARAMÈTRES DE L'APPLICATION ERP (PGI)

Figure 1.4 – La fenêtre de paramétrage du PGI YERITH-PGI-9.0.

1 paramètre de l'application erp (pgi) YERITH-PGI-9.0 est 1 valeur qui influence ses comportements du PGI YERITH-PGI-9.0 lors de son exécution : **le format des reçus ("petit ", "A4 ", ou "A5 ") en est 1 exemple!**

1.9.3 PARAMÈTRES DU SYSTÈME D'ALERTES ET DE SAUVEGARDE AUTOMATISÉE DE LA BASE DE DONNÉES

Figure 1.5 – La fenêtre de paramétrage du système d'alertes, et du système de sauvegarde automatisée.

1 paramètre du système d'alertes, et du système de sauvegarde automatisée YERITH-PGI-9.0-SYSTEM-DAEMON est 1 valeur qui influence ses comportements lors de son exécution : **le répertoire de sauvegarde des bases de données MySQL de YERITH-PGI-9.0 EN EST 1 EXEMPLE!**

Chapitre 2

Fonctions Récurrentes de L'UTILISATEUR DE YERITH-PGI-9.0

Ce Chapitre présente des utilités génériques d'utilisations pour 1 utilisateur dans YERITH-PGI-9.0.

2.1 Localisation dans YERITH-PGI-9.0

Figure 2.1 – La fenêtre de visualisation de stocks.

	Désignation	Catégorie	Prix vente (TTC)	Qté totale	Date péremption
1	test_yeroth_1	test_yeroth_categorie_1	201,00	12	01.07.2023
2	test_yeroth_1	test_yeroth_categorie_1	201,00	12	01.12.2022
3	test_yeroth_2	test_yeroth_categorie_2	222,00	6	06.06.2023

VOUS POUVEZ TOUJOURS CONNAÎTRE DANS QUELLE FENÊTRE DE NAVIGATION VOUS VOUS TROUVEZ EN 1 MOMENT PRÉCIS GRÂCE À LA LECTURE DU TITRE DE CETTE FENÊTRE!

Prenez pour exemple **la fenêtre de visualisation de IMMOBILISATIONS/stocks (Figure 2.1), DONT LE TITRE EST : "Yerith-pgi-3.0 – FICHE DES Stocks – FIFO"!**

2.2 Créer 1 Compte Utilisateur (**)

Figure 2.2 – La fenêtre d'accueil de L'ADMINISTRATION YERITH-PGI-9.0.

✓ Procédure pour créer un compte utilisateur

1. À partir de la fenêtre d'accueil de l'administration (voir figure 2.2), on clique sur "l'onglet" intitulé **opérations**
2. Choisir '**créer**' dans le 'combo box' "opérations"
3. Choisir '**un compte utilisateur**' dans le 'combo box' "objets".
Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 2.3
4. Saisissez les informations requises dans les champs de textes
5. Cliquer sur le 'bouton' "Enregistrer" pour valider votre travail.

Figure 2.3 – La fenêtre "créer un compte utilisateur".

Yeroth-pgi-3.0 ~ administration ~ créer

Actions Outils Aide

Menu principal

Créer Lister Administration Modifier Supprimer

Alerte Bon de commande Catégorie Compte bancaire Compte utilisateur Départements de produits Local

Données personnelles de l'utilisateur

prénoms [* champ de texte obligatoire]

noms [* champ de texte obligatoire]

titre

lieu de naissance

date de naissance 16/06/2022

ville

province / état

pays

boîte postale

email @

numéro de téléphone 1

numéro de téléphone 2

données de connexion

nom d'utilisateur [* champ de texte obligatoire]

mot de passe [* champ de texte obligatoire]

vérification du mot de passe [* champ de texte obligatoire]

rôle

localisation YEROTH_RD_TEST

Annuler Enregistrer

2.3 Supprimer 1 Compte Utilisateur (**)

Figure 2.4 – La fenêtre "lister les comptes utilisateurs".

✓ Procédure pour supprimer un compte utilisateur

1. À partir de la fenêtre d'accueil de l'administration (voir figure 2.2), on clique sur 'l'onglet' intitulé "opérations"
2. Choisir '**supprimer**' dans le 'combo box' "opérations"
3. Choisir '**un compte utilisateur**' dans le 'combo box' "objets".
Vous êtes automatiquement conduit à la fenêtre illustrée par la figure 2.4
4. Sélectionner le compte utilisateur à supprimer dans la liste des comptes utilisateurs affichée
5. Cliquer sur le 'bouton' "Supprimer".
La question est ensuite posée si vous confirmer votre choix (figure 2.5)!
Cliquer sur le 'bouton' "OK" pour confirmer votre choix!

Figure 2.5 – La fenêtre "supprimer un compte utilisateur".

2.4 SÉLECTIONNER DES COLONNES VISIBLES D'1 TABLEAU

Figure 2.6 – La fenêtre "Sélectionner des colonnes visibles d'1 tableau".

✓ Procédure pour sélectionner des colonnes visibles d'1 tableau

1. À partir de la fenêtre du tableau, cliquez sur l'icône ¹ () avec 1 signe **PLUS (+)** dans son intérieur
2. Ensuite, sélectionner des colonnes d'1 tableau en cochant sur des 'check box' correspondants tel que illustrée à la figure 2.6!

✓ **INFLUENCES AUX PRÉFÉRENCES PERSONNELLES DE L'UTILISATEUR:** LA POSITION DE CHAQUE COLONNE SÉLECTIONNÉE, AINSI QUE SA PRÉSENCE EST AUTOMATIQUEMENT ENREGISTRÉE COMME DANS LES PRÉFÉRENCES personnelles de l'utilisateur courant, par YERITH-PGI-9.0.

AINSI, CHAQUE NOUVELLE MODIFICATION, soit de la position, ou encore de la sélection d'1 colonne est automatiquement remarquée par le pgi YERITH-PGI-9.0 **sans aucune intervention mécanique** de l'utilisateur!

1. copiée du site web <https://www.iconshock.com>

2.5 IMPRIMER EN VERTICALE (portrait)

Figure 2.7 – La fenêtre "Impression de document – verticale (portrait)".

✓ Procédure pour imprimer 1 document en verticale

1. À partir de la fenêtre du tableau, cliquez sur l'icône ² ()
2. Ensuite, cliquez sur le 'bouton de radio' "VERTICALE (portrait)" tel que illustrée dans la figure 2.7!

✓ **INFLUENCES AUX PRÉFÉRENCES PERSONNELLES DE L'UTILISATEUR :** LA POSITION D'IMPRESSION SÉLECTIONNÉE : "VERTICALE", pour la fenêtre en cours d'utilisation EST AUTOMATIQUEMENT ENREGISTRÉE COMME DANS LES PRÉFÉRENCES personnelles de l'utilisateur courant, par YERITH-PGI-9.0.

AINSI, CHAQUE NOUVELLE MODIFICATION, soit de la POSITION D'IMPRESSION, OU ENCORE DES COLONNES DU TABLEAU SÉLECTIONNÉES, est automatiquement remarquée par le pgi YERITH-PGI-9.0 **sans aucune intervention mécanique** de l'utilisateur!

2. copiée du site web <https://www.iconshock.com>

2.6 IMPRIMER EN HORIZONTALE (paysage)

Figure 2.8 – La fenêtre "Impression de document – horizontale (paysage)".

✓ Procédure pour imprimer 1 document en horizontale

1. À partir de la fenêtre du tableau, cliquez sur l'icône ()
2. Ensuite, cliquez sur le 'bouton de radio' "HORIZONTALE (paysage)" tel que illustrée dans la figure 2.8!

✓ **INFLUENCES AUX PRÉFÉRENCES PERSONNELLES DE L'UTILISATEUR :** LA POSITION D'IMPRESSION SÉLECTIONNÉE : "HORIZONTALE", pour la fenêtre en cours d'utilisation EST AUTOMATIQUEMENT ENREGISTRÉE COMME DANS LES PRÉFÉRENCES personnelles de l'utilisateur courant, par YERITH-PGI-9.0.

AINSI, CHAQUE NOUVELLE MODIFICATION, soit de la POSITION D'IMPRESSION, OU ENCORE DES COLONNES DU TABLEAU SÉLECTIONNÉES, est automatiquement remarquée par le pgi YERITH-PGI-9.0 **sans aucune intervention mécanique** de l'utilisateur!

2.7 ACCÉDER À L'HISTORIQUE D'1 IMMOBILISATION / Stock

Figure 2.9 – L'historique d'1 stock.

	Date	Heure	Type d'opération	ID de l'opération	Qté initiale en stock	Qté en mouvement	Qté restante en stock
1	02.06.2022	06:41:50	ENTRÉE	1	0,00	(+) 1,00	1,00
2	06.06.2022	12:07:47	RÉ-APPROVISIONNEMENT	1	1,00	(-) 11,00	12,00

lignes 9 1 / 1

L'historique d'1 immobilisation / stock est 1 journal qui regroupe de façon chronologique des éléments suivants :

1. données d'insertion
2. données de locations
3. données de réapprovisionnement
4. données de sorties
5. données de transferts
6. données de ventes.

✓ **AGRANDISSEMENT DE L'HISTORIQUE D'1 IMMOBILISATION / Stock :** DANS YERITH-PGI-9.0, SI L'HISTORIQUE D'1 IMMOBILISATION/Stock n'est pas désactivée, **cet historique n'est plus agrandi si sa limite accordée dans la base de données de YERITH-PGI-9.0 EST ATTEINTE (6.500 CARACTÈRES DE TYPE "varchar")!**

Figure 2.10 – La fenêtre de visualisation de stocks.

The screenshot shows the 'FICHE DES STOCKS - FIFO' window. At the top, there are menu items 'Actions', 'Outils', and 'Aide'. Below that is a toolbar with various icons. The main area contains several buttons: 'Achats STOCKS OU IMMOBILISATIONS', 'Afficher', 'Menu', 'Entrer une immobilisation, un stock, un service', and 'Marchandises / SERVICES'. A search bar is present with the text 'terme à rechercher (description de l'article (ou service))' and a dropdown menu set to 'FIFO'. The table below has the following data:

	Désignation	Catégorie	Prix vente (TTC)	Qté totale	Date péremption
1	test_yeroth_1	test_yeroth_categorie_1	201,00	12	01.07.2023
2	test_yeroth_1	test_yeroth_categorie_1	201,00	12	01.12.2022
3	test_yeroth_2	test_yeroth_categorie_2	222,00	6	06.06.2023

At the bottom, there are summary statistics and filters:

- # lignes: 59
- 1 / 1
- #stocks: 3
- Début: 01/01/2022
- Fin: 19/06/2022
- Montant TVA: <
- réinitialiser filtre
- filtrer
- Catégorie
- valeurs à rechercher
- # d'articles: 30
- Valeur d'inv.: 3 600,00 FCFA
- type de inventaire: STOCKS
- réinitialiser

✓ Procédure pour accéder à l'historique d'1 immobilisation / stock

1. À partir de la fenêtre "FICHE DES STOCKS OU IMMOBILISATIONS" (figure 2.10), sélectionnez l'IMMOBILISATION/stock dont vous souhaitez consulter l'historique

2. Ensuite, cliquez sur l'icône ³ ()!

3. copiée du site web <https://www.iconshock.com>

2.8 DÉSACTIVER L'HISTORIQUE D'1 IMMOBILISATION / Stock

2.8.1 À L'Insertion D'1 IMMOBILISATION / Stock

Figure 2.11 – La fenêtre pour désactiver 1 stock et / ou IMMOBILISATION (DURANT L'INSERTION).

Yeroth-pgi-3.0 - entrer 1 IMMOBILISATION, OU 1 stock, ou 1 service

Actions Outils Aide

Annuler INSÉRER Menu Immobilisations / Stocks Sortir ou Transférer DES Immobilisations / STOCKS

Caractéristiques d'un(e) immobilisation / stock / service

Choix

insérer 1 immobilisation insérer 1 stock
insérer 1 charge financière
vente d'1 service à un client

département produit
catégorie
référence
désignation [* champ de texte obligatoire]
fournisseur
nombre de lots 1,00 quantité [* champ d...]
quantité totale achat
prix d'achat [* champ de texte obligatoire]

Description

Image de l'immobilisation / stock / service

supprimer l'image sélectionner une image

prix de vente (TTC) 0.00 %
prix de vente en gros (TTC) %
AJOUTER TVA 7.25 % historique désac
péréemption (date) 08/06/2022
localisation STOCK
stock d'alerte
référence reçu d'achat

Durant l'insertion d'1 immobilisation / stock, il suffit de décocher le 'checkbox' "historique désac.". pour qu'aucun journal d'historique ne soit créé pour l'immobilisation / stock!

2.8.2 À La Modification D'1 IMMOBILISATION / Stock

Figure 2.12 – La fenêtre pour désactiver 1 stock et / ou IMMOBILISATION (DURANT LA MODIFICATION).

Yeroth-pgi-3.0 - modifier (ré-approvisionner) un(e) stock / immobilisation

Actions Outils Aide

Entrer une immobilisation, un stock, un service Actualiser Menu Annuler Supprimer

Caractéristiques de l'immobilisation OU du stock (service)

ré-approvisio. reference 123456789
désignation test_yeroth_1
fournisseur
département du produit yeroth departement 1
catégorie test_yeroth_categorie_1

localisation du stock
date de péremption 01/07/2023
stock d'alerte 0.00
référence reçu d'achat
historique désactiver

quantité restante 12.00 achat
prix d'achat 150.00
prix de vente 201.00 34.00%
prix de vente en gros 201.00 34.00%
TVA 7.25 %

Description

Image du stock (service)
supprimer l'image sélectionner une image

Si l'immobilisation / stock est déjà créer, il suffit de se rendre à la fenêtre "MODIFIER CE STOCK" et d'y décocher le 'checkbox' "historique désactiver" aux fins de supprimer de nouvelles insertions dans journal le d'historique de l'immobilisation / stock!

Chapitre 3

CAS D'UTILISATIONS D'1 ORGANISATION ENTREPRENEURIALE GÉNÉRIQUE

Ce chapitre a pour objectifs de démontrer la pertinence de mon PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ dans 1 environnement organisationnellement structuré!

3.1 RESSOURCES HUMAINES & FOURNISSEURS

3.1.1 Créer 1 Compte Travailleur (ou Fournisseur)

3.1.2 Supprimer 1 Compte Travailleur (ou Fournisseur)

3.2 CLIENTÈLE

- 3.2.1 Créer 1 Programme De Fidélité De Clients**
- 3.2.2 Créer 1 Catégorie De Client**
- 3.2.3 Créer 1 Compte Client**
- 3.2.4 Supprimer 1 Programme De Fidélité De Clients**
- 3.2.5 Supprimer 1 Catégorie De Client**
- 3.2.6 Supprimer 1 Compte Client**

3.3 IMMOBILISATIONS

3.3.1 Définition

3.3.2 Insérer 1 Immobilisation

3.3.3 Consulter L'historique D'1 Immobilisation

3.4 STOCKS et / ou MARCHANDISES

3.4.1 Insérer 1 Stock de Marchandises

3.4.2 Consulter L'historique D'1 Stock

3.4.3 Consulter La Liste Des Marchandises NON Achevées

3.4.4 Consulter La Liste Des Marchandises Achevées

3.5 MOUVEMENTS (SORTIES ET TRANSFERTS) DE IMMOBILISATIONS et / ou STOCKS

- 3.5.1 Sortir 1 Immobilisation / Stock**
- 3.5.2 Transférer 1 Immobilisation / Stock**
- 3.5.3 Consulter La Liste Des Sorties De Immobilisations**
- 3.5.4 Consulter La Liste Des Transferts Des Immobilisations**
- 3.5.5 Consulter La Liste Des Sorties De Stocks**
- 3.5.6 Consulter La Liste Des Transferts Des Stocks**

3.6 Paiements

3.6.1 TYPES DE PAIEMENTS

3.6.1.1 TYPES DE PAIEMENTS DE FOURNISSEURS

3.6.1.2 TYPES DE PAIEMENTS DE CLIENTS

3.6.2 Consulter Des paiements (DE FOURNISSEURS)

3.6.3 Consulter Des paiements (DE CLIENTS)

3.6.4 Consulter Des paiements (AVEC FILTRES)

3.7 VENTES

3.7.1 MODES DE PAYEMENTS de clients

3.7.2 Consulter Des ventes

3.7.3 Consulter Des ventes (AVEC FILTRES)

3.7.4 Vendre 1 ARTICLE

3.7.5 PRÉVENDRE 1 ARTICLE

3.7.6 Vendre 1 SERVICE

3.7.7 PRÉVENDRE 1 SERVICE

3.7.8 PRÉVENDRE 1 SERVICE AVEC RISTOURNE pour client

3.7.9 Vendre 1 SERVICE AVEC RISTOURNE pour client

3.8 FINANCES

3.8.1 Insérer 1 COMPTE BANCAIRE (*)

3.8.2 Insérer 1 CHARGE FINANCIÈRE

3.8.3 Consulter Des Payements

3.8.4 Consulter Des Transactions Financières (AVEC 1 FOURNISSEUR)

3.8.5 Consulter Des Transactions Financières (AVEC 1 CLIENT)

Chapitre 4

CAS D'UTILISATIONS D'ORGANISATIONS ENTREPRENEURIALES SPÉCIFIQUES

Ce chapitre a pour objectifs de démontrer la pertinence de mon PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ dans 1 environnement organisationnellement structuré!

4.1 1 service d'immigration / 1 CABINET D'AVOCATS / 1 Entreprise de LOGISTIQUE, ETC.

4.1.1 Insérer 1 CHARGE FINANCIÈRE SUR 1 LIGNE BUDGÉTAIRE

Figure 4.1 – La fenêtre pour entrer 1 charge financière sur 1 ligne budgétaire.

The screenshot shows a software window titled "YEROTH-ERP-3.0 - check in 1 ASSET, OR 1 inventory STOCK, or 1 service". The interface includes a menu bar with "Functions", "Tools", and "Help". Below the menu bar are several buttons: "Cancel", "insert", "Menu", "ASSET / Stocks", and "ASSETS / Stocks TRANSFER or CHECK OUT". The main area is titled "ASSET, stock or service characteristics" and contains a "Choice" dropdown menu with options: "insert 1 ASSET", "Check in STOCK", "create 1 financial expense", and "a client service sale". To the right of the dropdown is a "purchase price" field marked as "[* mandatory field]". Below these are several input fields: "article department", "budget line", "reference", "designation" (marked as "[* mandatory field]"), "supplier", and "batch qty" (with a value of "0,00"). At the bottom, a "purchase total amount" field shows "0.00 FCFA".

4.1.2 Créer 1 Dossier Clientèle

4.1.3 Générer 1 FICHE SOMMAIRE D'1 Client

4.1.4 Modifier Des Détails D'1 Client

4.2 1 COTISATION

4.2.1 Créer 1 Cotisation Mensuelle

4.2.2 Créer 1 Compte De Membre

4.2.2.1 Générer 1 Carte De Membre

4.2.3 Payer 1 Cotisation De Membre

4.3 1 ASSURANCE D'ENTREPRISES

4.3.1 Créer 1 Police D'assurance

4.3.2 Créer 1 Compte De Membre

4.3.2.1 Générer 1 Carte De Membre

4.3.3 Payer 1 Police D'assurance

4.4 1 HÔTEL

4.4.1 Une Réservation De Chambre

4.4.2 Une Location De Chambre

4.4.3 Une Sortie De Chambre

Chapitre 5

TABLEAUX DE BORDS

Ce chapitre présente des outils scientifiques et/ou statistiques nécessaires et utiles pour COMPRENDRE SES FONCTIONNEMENTS organisationnels, et représentés dans YERITH-PGI-9.0!

5.1 TYPES DE DIAGRAMMES REPRÉSENTATIFS DES DONNÉES DANS YERITH-PGI-9.0

5.1.1 DIAGRAMME À BANDE

Figure 5.1 – EXEMPLE DE DIAGRAMME À BANDE.

1 DIAGRAMME À BANDE REPRÉSENTE DES VALEURS NUMÉRIQUES SOUS FORME D'1 SUITE DE SURFACES RECTANGULAIRES DE MÊME LARGEUR ET DE LONGUEURS PLUS OU MOINS DIFFÉRENTES.

LA LONGUEUR D'1 BANDE DE SURFACE RECTANGULAIRE EST PROPORTIONNELLE À LA VALEUR NUMÉRIQUE QU'ELLE REPRÉSENTE!

✓ **Exemple de représentation de valeurs numériques par 1 diagramme à bande** La figure 5.1 représente 2 pourcentages :

1. "61,538" par 1 bande rectangulaire de couleur VERTE;
2. "38,462" par 1 bande rectangulaire de de couleur ROUGE.

5.1.2 DIAGRAMME CIRCULAIRE

Figure 5.2 – EXEMPLE DE DIAGRAMME CIRCULAIRE.

1 DIAGRAMME CIRCULAIRE REPRÉSENTE DES VALEURS NUMÉRIQUES SOUS FORME D'1 SUITE D'AIRES CIRCULAIRES PLUS OU MOINS DIFFÉRENTES.

CHAQUE VALEUR NUMÉRIQUE REPRÉSENTÉE A 1 AIRE CIRCULAIRE, et 1 angle PROPOR-TIONNEL À LA GRANDEUR DE LA VALEUR NUMÉRIQUE REPRÉSENTÉE!

✓ **Exemple de représentation de valeurs numériques par 1 diagramme circulaire** La fi-gure 5.2 représente 2 pourcentages :

1. "61,538" par 1 aire circulaire de couleur VERTE ;
2. "38,462" par 1 aire circulaire de couleur ROUGE.

5.2 Générer 1 bilan comptable ANALYTIQUE

5.3 Générer 1 CHIFFRE D'AFFAIRE

5.4 Générer 1 PALMARÈS DE CHIFFRES D'AFFAIRES

Chapitre 6

Conclusion

CETTE CONCLUSION PERMETTRA DE CONCLURE SUR LES PERTINENCES ET CAS D'UTILISATIONS LES MIEUX APPROPRIÉS DE MON PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ "YERITH-PGI-9.0".

Chapitre 7

Bibliographie

- [Ltd22] The Qt Company Ltd. Qt is a C++ toolkit for cross-platform application development. <https://www.qt.io>, 2022. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 12 JUIN 2022 à 18:00.
- [uNu18] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. Logiciel de Gestion des Stocks et de Gestion des Ventes. <https://archive.org/download/yerith-erp-9-0-guide-de-lutilisateur-manager/yerith-erp-9-0-guide-de-lutilisateur-manager.pdf>, 2018. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 17 juin 2022 à 08:00.
- [uNu21a] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. GUIDE D'INSTALLATION POUR LE PRO-GICIEL DE GESTION INTÉGRÉ YERITH-PGI-9.0. <https://archive.org/download/yerith-erp-9-0-guide-dinstallation-standalone/yerith-erp-9-0-guide-dinstallation-standalone.pdf>, 2021. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 17 juin 2022 à 08:20.
- [uNu21b] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. YERITH-ERP-PGI-9.0 : BROCHURE DE GESTION COMMERCIALE. <https://archive.org/download/yerith-erp-9-0-brochure-gestion-commerciale-notions/yerith-erp-9-0-brochure-gestion-commerciale-notions.pdf>, 2021. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 17 juin 2022 à 08:00.
- [uNu21c] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. YERITH-ERP-PGI-9.0 : DOCUMENT COMBINANT LES PRÉSENTATIONS DE YERITH-PGI-9.0. https://archive.org/download/yerith-erp-9-0-info-francais_202104/yerith-erp-9-0-info-francais.pdf, 2021. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 17 juin 2022 à 08:00.
- [uNu22] XAVIER NOUMBISSI NOUNDOU. YERITH-ERP-PGI-9.0 DOCTORAT COMPENDIUM. https://archive.org/download/yerith-erp-pgi-compendium_202206/JH_NISSI_ERP_PGI_COMPENDIUM.pdf, 2022. ACCÉDER POUR LA DERNIÈRE FOIS le 22 juin 2022 à 12:00.

Index

- OHADA, 12
- Qt, 14

- accéder à l'historique d'1 immobilisation/-stock, 29
- agrandissement de l'historique d'1 immobilisation/stock, 29

- comptabilité, 12
- connexion dans YERITH-PGI-9.0, 17
- connexion à 1 autre localisation (succursale du réseau CONNECTÉ) dans YERITH-PGI-9.0, 17
- créer un compte utilisateur, 22

- diagramme circulaire, 52
- diagramme à bandes, 51

- gestion commerciale, 12
- GÉNÉRER 1 BILAN COMPTABLE ANALYTIQUE, 53
- GÉNÉRER 1 CHIFFRE D'AFFAIRE, 54
- GÉNÉRER 1 PALMARÈS DE CHIFFRES D'AFFAIRES, 55

- imprimer en horizontale (paysage), 28
- imprimer en verticale (portrait), 27
- informatique de gestion commerciale, 12

- notions de base d'informatique de gestion commerciale, 12
- notions de base de comptabilité, 12
- notions de base de gestion commerciale, 12

- paramètres de l'application erp (pgi) YERITH-PGI-9.0, 19
- paramètres du système d'alertes, et du système de sauvegarde automatisée YERITH-PGI-9.0-SYSTEM-DAEMON, 20
- paramètres locaux, 18
- paramètres serveurs, 18
- paramétrage dans YERITH-PGI-9.0, 18

- préférences personnelles de l'utilisateur, 26-28

- supprimer un compte utilisateur, 24
- sélectionner des colonnes visibles d'1 tableau, 26

- types de diagrammes représentatifs des données, 51

- éléments graphiques, 14

Annexe A

PHILOSOPHIE DU DESIGN-INDUSTRIEL DE YERITH-PGI-9.0

Figure A.1 – La fenêtre de visualisation de stocks.

J'AI CONSTRUIS ET IMPLÉMENTÉ YERITH-PGI-9.0 AVEC LES OBJECTIFS SUIVANTS :

1. **Les champs de textes destinés à la recherche textuelle arbore dans leur espace d'écriture, des indications sur la fiabilité et la pertinence des résultats.**
cf. l'image de la fenêtre A.1 de visualisation des stocks de YERITH-PGI-9.0; le champs textuel juste au-dessous du 'bouton' "menu" mentionne que toute recherche effectuée en son sein, se fera uniquement dans la COLONNE 'DESCRIPTION DE L'ARTICLE, OU DU SERVICE' du tableau de stocks.
2. **YERITH-PGI-9.0 est privé en presque tout point de la MAXIMISATION DES FENÊTRES : CECI DANS LE SOUCIS DE POUVOIR UTILISER YERITH-PGI-9.0, sans autre formes de manipulation du code (C++), sur des ordinateurs (tablettes numériques) avec pour SYSTÈME D'EXPLOITATION ANDROID.**
3. **YERITH-PGI-9.0 est portable :**

1. **sur toutes les plateformes possible ayant juste 1 compilateur C++ (MAC-OS, ETC.)**
2. **(ANDROID-GOOGLE) grâce à l'outil Qt-creator.**
4. **L'utilisateur a accès de tout endroit du logiciel à 1 autre endroit en exécutant au GRAND MAXIMUM 3 actions : RÈGLE DE 3 CLICS.**

Annexe B

DROITS D'UTILISATION DE MON LOGICIEL DE GESTION COMMERCIALE ET FINANCIÈRE YERITH-PGI-9.0

NOTRE SYSTÈME LOGICIEL YERITH-PGI-9.0-STANDALONE EST GRATUIT DANS TOUS LES SENS DU TERME! (la version 'open-source' ne contient pas de comptabilité)

LE LOGICIEL 'YERITH-PGI-9.0-STANDALONE' VIENT À L'ÉTAT. IL NE COMPORTE AUCUNE GARANTIE, DE QUELQUE FORME QUE CE SOIT.
MERCI!!!

TOUTEFOIS NOUS INTERDISONS SON UTILISATION POUR 1 QUELCONQUE ACTIVITÉ POUVANT FAIRE PRÉVALOIR L'INJUSTICE DANS TOUS LES SENS DU TERME, **et contrevenant aux lois et règlements en vigueur du lieu où l'utilisateur se retrouve!**

**DIPLOM-INFORMATIKER (UNIVERSITÄT BREMEN).
VIELEN DANK FÜR MEINE EXZELLENTAUSBILDUNG.**

TOUTEFOIS, SI VOUS RECOUREZ AUX SERVICES D'1 TIERCE PERSONNE, CE TECHNICIEN OU INGÉNIEUR, OU PROFESSEUR PEUT VOUS DEMANDER DE L'ARGENT POUR RÉMUNÉRER SON TEMPS DE TRAVAIL, et non pour l'achat du logiciel (en soit) :

1. YERITH-PGI-9.0, code source (non exécutable) :
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0>
2. YERITH-PGI-9.0-SYSTEM-DAEMON, code source (non exécutable) :
<https://www.github.com/yerithd/yerith-erp-9-0-system-daemon>